

ADOLF FRANZ HEEP: UM ARQUITETO MODERNO

Marcelo Consiglio Barbosa

RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar a produção arquitetônica de Franz Heep, à luz do desenvolvimento da cidade de São Paulo no pós-guerra, financiado pelo capital cafeeiro e em parte pelo capital estrangeiro. Analisa também as origens de sua formação, suas escolhas profissionais, seu primeiro escritório em sociedade com Jean Ginsberg, na Paris da década de 1930, a contribuição dos arquitetos imigrantes como vetores de modernidade para o mercado imobiliário, o trabalho de Heep com Jacques Pilon de 1948 a 1952 e seu próprio escritório onde desenvolveu vários prédios no centro de São Paulo e definiu uma marca de excelência no prelúdio do mercado imobiliário entre 1952 e 1960.

Palavras-chave: Adolf Franz Heep, Arquitetura Moderna no Brasil, Arquitetura Moderna em São Paulo.

ADOLF FRANZ HEEP: A MODERN ARCHITECT ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the Franz Heep's architectural production, in light of the post-war development of the city of São Paulo, financed by the Brazilian's coffee and foreign capitals. This article will also analyze his major degree, professional's choices and his first partnership with Jean Gisberg, in Paris in the 1930s. The contribution of immigrant architects as vectors of modernity for the real estate, Heep's work with his partner Jacques Pilon (between

1948 and 1952) and his own office where he developed many buildings in the *heart* of São Paulo, define himself as a mark of excellence in the real estate market between 1952 and 1960.

Keywords: Adolf Franz Heep, Modern Architecture in Brazil, Modern Architecture in São Paulo.

ADOLF FRANZ HEEP: UN ARQUITECTO MODERNO RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar la producción arquitectónica de Franz Heep, a la luz del desarrollo de la ciudad de São Paulo después de la guerra, financiado por el capital cafetero y en parte por el capital extranjero. También analiza los orígenes de su formación, sus opciones profesionales, su primera oficina en sociedad con Jean Ginsberg en la París de la década de 1930, la contribución de los arquitectos inmigrantes como vectores de modernidad para el mercado inmobiliario, el trabajo de Heep con Jacques Pilon de 1948 a 1952 y su propia oficina donde desarrolla varios edificios en el centro de São Paulo y define una marca de excelencia en el preludio del mercado inmobiliario de 1952 a 1960.

Palabras llave: Adolf Franz Heep, Arquitectura Moderna en Brasil, Arquitectura Moderna en São Paulo.

A obra de Adolf Franz Heep (1902-1978), confunde-se com sua trajetória de imigrante, sua formação no racionalismo alemão¹ e diálogo com o racionalismo corbusiano,² resultando em uma vasta obra no Brasil, onde a *praxis* voltada ao mercado imobiliário, determinou uma visão pragmática desta escolha, reinterpretando-a. Apesar de ser autor de projetos memoráveis, como o edifício Itália e a igreja São Domingos, ambos em São Paulo, ainda é pouco estudado.³

Depois de trabalhar em Frankfurt, Alemanha, e em Paris, Heep criou – à margem do brutalismo paulista, que via a arquitetura como instrumento de transformação social – edifícios de habitação coletiva em São Paulo, que ajudaram a consolidar o mercado imobiliário local. Esses projetos – de arquitetura padrão, na concepção bauhausiana – extremamente detalhados e com ênfase no sistema construtivo, expressam uma tentativa de industrialização.

A Segunda Guerra Mundial ocasionou a imigração, para São Paulo, de racionalistas europeus que contribuíram na implantação da arquitetura moderna na cidade. O austríaco Bernard Rudofsky (1905-1988), os poloneses Lukjan Korngold (1897-1963) e Victor Reif (1909-2000), os italianos Giancarlo Piretti (1906-1977), Lina Bo Bardi (1914-1992) e Daniele Calabi (1906-1964), entre outros, foram atraídos pela vanguarda arquitetônica em formação no Brasil. E, neste contexto, chegou também o alemão Adolf Franz Heep, tido como tcheco por conta de um passaporte falso que utilizou para sair da França, na época invadida pelos nazistas.

A EXPERIÊNCIA HABITACIONAL EM FRANKFURT

Nascido em Fachbach, no dia 24 de julho de 1902, Heep estudou arquitetura na Escola de Artes e Ofícios de Frankfurt, onde foi aluno

1. Heep estudou arquitetura na Escola de Artes e Ofícios, posteriormente Escola de Artes Aplicadas - Kunsthandwerk - de Frankfurt am Main, onde teve como professores, entre outros, os arquitetos Walter Gropius e Adolf Meyer.

2. Heep trabalhou com Le Corbusier no período de 1928 a 1932.

3. A pesquisa inicial sobre Heep foi produzida pela arquiteta Catharine Gati, na década de 1980, para o Centro Cultural São Paulo. Posteriormente, em 2002, uma dissertação de mestrado por Marcelo Consiglio Barbosa e outra em 2010 por Edson Lucchini Jr. Em 2012, Marcelo Consiglio Barbosa defendeu seu doutorado sobre Heep, o qual inspirou este texto.

de, entre outros, Adolf Meyer (1881-1929). Nesta instituição, Heep assimilou o princípio do projeto voltado à prática, valendo-se da renovação da formação artística na Alemanha, onde várias escolas, incluindo a Bauhaus, transformaram-se em portadoras da reforma do ensino de arte. Entre 1926 e 1928, Heep trabalhou com Meyer no Departamento Municipal de Construções de Frankfurt. Nesta época, surgiram grandes assentamentos de moradias na Alemanha, dos quais muitos utilizavam métodos de construção industrializada, com o uso de paredes em painéis pré-fabricados e caixilharias padronizadas (Ernst May em Frankfurt, por exemplo).

Em 1928, Heep transferiu-se para a École Spéciale d'Architecture de Paris, instituição independente da Beaux-Arts, onde estudou com Robert Mallet-Stevens (1886-1945). Trabalhou, por curto período, com André Lurçat (1894-1970), momento em que conheceu Le Corbusier (1889-1965). Com o mestre franco-suíço, colaborou auxiliando-o em suas obras entre 1928 e 1932, dado seu conhecimento no trabalho de canteiro. E, conseqüentemente, sofreu forte influência do pensamento corbusiano.

O TRABALHO COM JEAN GINSBERG

Em 1932, Heep foi convidado a ser sócio de Jean Ginsberg (1905-1983), polonês nascido na cidade industrial de Czestochowa, ao sul do país, e que possui uma trajetória similar à sua.

Aos 12 anos, Jean Ginsberg sofreu um acidente nos laboratórios de seu pai, Herman Ginsberg – engenheiro químico e dono de importantes estabelecimentos industriais na Polônia – que quase lhe custou a visão, deixando-a parcialmente afetada. Este incidente influenciou o modo como conduziu sua carreira de arquiteto, pois, não podendo expressar-se com o desenho, concebeu seu escritório de arquitetura como um instrumento de criação de suas ideias. Para isso, valeu-se de talentosos sócios e colaboradores que deram forma e essência aos seus projetos. Ginsberg assumiu a posição de administrador do escritório, atuando na coordenação e busca por clientes na burguesia parisiense

Ginsberg montou seu escritório em Paris, em 1930, e teve como primeiro sócio o russo Berthold Lubetkin (1901-1990), também contemporâneo na Ecole Spéciale. Porém, Lubetkin migrou em seguida para Londres em 1932, deixando a sociedade. Juntos, projetaram um edifício na *avenue de Versailles* 25, em 1931. Nesta edificação,

formularam conceitos que seriam aprimorados nos edifícios que Ginsberg projetaria com Heep, como a busca da síntese nos espaços das unidades: um estúdio e um dois dormitórios na fachada voltada para a rua, os acessos e a infraestrutura otimizados.

Assim como Lubetkin, os arquitetos Franz Heep e Jean Ginsberg fazem parte da segunda geração do movimento moderno. A influência adquirida com Mallet-Stevens, Auguste Perret e Le Corbusier forma a base da praxis do escritório, materializada nas obras posteriores como os edifícios de apartamentos da *avenue de Versailles 42* de 1933-1934; da *avenue Vion-Whitcomb 5* de 1934/1935, da *rue des Pâtures* de 1935; alguns projetos de interiores e mobiliário; e algumas casas, como a *Villa au Lys-Chantilly*, de 1934, a *Villa a Rueil-Malmaison*, de 1937 e a *Villa a La Celle-Saint-Cloud*, de 1938.

É importante ressaltar, que o escritório de Ginsberg, junto a seus sócios colaboradores, Lubetkin e Heep, sempre executou suas obras, com um rígido controle das técnicas construtivas, dos materiais e dos custos. Para a obra da *avenue de Versailles 25*, foi formada a Sociedade Civil da Habitação Contemporânea e, para a obra da *avenue de Versailles 42*, a Sociedade Anônima de Habitações Racionais do bairro de Auteil. O escritório controlava cada fase da concepção e da realização da edificação em seus mínimos detalhes, através da elaboração de uma série de soluções tecnológicas, que seriam incorporadas definitivamente aos imóveis de habitação, inicialmente utilizadas nestas edificações da década de 1930.

Destacamos, dentre estas soluções, a inversão da hierarquia social, graças à utilização de um segundo elevador ao invés de uma escada de serviço; utilização de *paredes molhadas* entre banheiro e cozinha, agrupando todas as tubulações em dutos verticais; a redução dos espaços internos de maneira a atender as necessidades da vida cotidiana; enfim, a introdução do conforto, qualidade indispensável para a consolidação do imóvel comercial moderno.

O sucesso e a expansão do escritório antes da Segunda Guerra Mundial explicam-se, em parte, pelo profissionalismo e método de trabalho empregado nos projetos e em sua construção. O alemão Franz Heep, o polonês Jean Ginsberg, bem como o sócio anterior, o russo Berthold Lubetkin, têm uma formação cultural característica da Europa Central, pautada na racionalização do vocabulário formal, que contrasta com a cultura arquitetônica francesa, dominada pelo ensino anacrônico da *Beaux-Arts*. Desde o início, o escritório designava um engenheiro encarregado em resolver os problemas

relativos às obras: o colaborador Maurice Breton, cujo desempenho no canteiro garantia o controle dos custos, a qualidade de execução da obra e o aprimoramento das técnicas construtivas, garantiu às obras realizadas pelo escritório na década de 1930 grande valorização, além de estarem até hoje em bom estado de conservação.

Em artigo na revista *Techniques et Architecture*, o crítico Jean-Claude Garcias cita a obra do escritório de Ginsberg e Heep, na década de 1930, como “precursora do imóvel de habitação contemporânea em Paris” (GARCIAS, 1980, p. 64-66), destacando que tal obra permite abordar o problema do envelhecimento do movimento moderno sobre os aspectos dos materiais e do design. Ginsberg e Heep figuravam entre os primeiros funcionalistas, os primeiros modernistas, mas seu funcionalismo e sua modernidade diferem do racionalismo repetitivo e tecnicista que concebeu, no pós-guerra, os grandes conjuntos habitacionais. Com uma obra mais modesta, menos espetacular que os experimentalismos dos ícones do movimento moderno, a obra de Ginsberg e Heep é curiosamente não datada. Diferentemente de Chareau, Le Corbusier ou Mallet-Stevens, Ginsberg e Heep, não estavam ligados a mecenas ou a experimentalismos, mas sim ao mercado. A relativa modéstia dos espaços, o gosto exacerbado pelo detalhe e o uso de materiais duráveis, tornam sua produção muito valorizada e consagrada até hoje.

Com a ocupação nazista na França, Ginsberg, que era de origem judaica, se refugiou do governo de Vichy com a ajuda de Heep, que tentou manter o escritório com pequenas reformas. Em 1941, uma usina de tratamento de madeira, a Compagnie Industrielle des Bois, em Bonneuil sur-Marne, sofre um grave incêndio e foi totalmente destruída. O então presidente da companhia, conhecido de Ginsberg, contratou o ateliê para desenvolver o projeto de uma nova fábrica. O esforço para implantá-la em plena guerra, com a França invadida, tornou-se uma verdadeira aventura quixotesca, que teve término somente em 1948, quando Heep, já não estava com Ginsberg.

Em 1944, Heep, foi preso junto à sua esposa Marie, que era de origem judaica. Por ser alemão e arquiteto, foi para a frente russa dirigir prisioneiros de guerra na escavação de trincheiras. E, pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, conseguiu fugir de volta para a França, onde, com a ajuda de seu ex-sócio Jean Ginsberg, ficou escondido durante meses em um quarto. Após o final da guerra, Heep negociou sua vinda ao Brasil, já que sua ascendência alemã tornaria complicado um vínculo de trabalho na França.

Por intermédio de Ginsberg, Heep conseguiu uma passagem para o Brasil e um passaporte. Vindo inicialmente ao Rio de Janeiro e, posteriormente, a São Paulo, contatou o escritório de Jacques Pilon, que por afinidade da língua e interesse em seu trabalho, resolveu por contratá-lo. Sua esposa Marie, liberta do campo de concentração, veio apenas três anos depois ao Brasil, junto à sua filha Elizabeth, então com 15 anos.

IMIGRANTE URBANO

Em 1947, Heep chegou a São Paulo, metrópole emergente, onde o crescimento e a modernização constituíram importantes atrativos à imigração. Na capital paulista, ele encontrou a chance de contribuir e de usufruir dos atributos do crescimento da cidade, trabalhando em um dos maiores escritórios de projeto paulistanos na época – liderado pelo francês, radicado no Brasil, Jacques Pilon (1905-1962) – e configurando alterações profundas na linguagem ali adotada.

Jacques Pilon é definido, segundo Carlos Lemos, “como o homem refinado e de bom gosto, mas excessivamente pragmático, olhando atentamente as conveniências financeiras ou econômicas dos seus empreendimentos arquitetônicos”. (LEMOS, 1987, p. 68) Lemos afirma ainda que Pilon dependeu muito de seus colaboradores e que junto com Warchavchik e Rino Levi “podem ser taxados de responsáveis pela introdução de uma visão moderna que, aos poucos, foram condicionando a burguesia a aceitar a arquitetura racionalista contemporânea. Ajudaram a abrir a porta emperrada pelo convencionalismo tradicionalista”. (LEMOS, 1987, p. 103)

Heep se entrosou com os colegas e com o trabalho no escritório de Pilon, mesmo trabalhando como colaborador e não como associado como desejava. O mesmo não aconteceu com sua esposa Marie, que não se adaptou ao Brasil e voltou à França, levando consigo sua filha.

O escritório de Pilon viveu uma nova fase depois da chegada de Heep, pois os projetos passaram a ser concebidos numa linguagem influenciada pela arquitetura moderna. Até a chegada de Heep, predominava no escritório uma arquitetura regida pelos princípios da simetria, ordem e harmonia, e onde as questões técnicas e funcionais não faziam parte do ideário de Pilon, formado na École des Beaux-Arts e ainda comprometido com a *art déco*.

O primeiro projeto do escritório de Pilon em que Heep toma parte é o edifício que comportaria a nova sede do jornal *O Estado de S. Paulo* e o Hotel Jaraguá – hoje Hotel Jaraguá/Novotel –, na esquina das ruas Major Quedinho com Martins Fontes, fazendo alterações significativas no projeto já existente e datado de 1946, com fachada em estilo art decô. Tomaram parte neste projeto também Herbert Duschenes (1914-2003) e o Gian Carlo Gasperini (1926), este último a partir de 1951, quando o edifício estava na fase final de acabamento.

O trabalho é pioneiro na utilização, em edifício paulistano de vulto, do brise-soleil. Este é um dos vários recursos que Heep utilizará nos anos seguintes para dar modulação, movimento, escala e ritmo uniforme à fachada. Ele utilizou brises em outros prédios desenvolvidos para Pilon – como, por exemplo, no Vicente Filizola (1952) e no R. Monteiro (1950), ambos em São Paulo, e na Casa da França (1950), no Rio de Janeiro –, trazendo a identidade moderna aos projetos elaborados pelo escritório.

Também são desse período o projeto do Banco Noroeste (1947-49), na rua Álvares Penteado – onde Heep introduziu a duplicação do piso térreo dos bancos pelo uso de meios planos em relação à calçada – e os prédios residenciais Davina Lara Nogueira (1944-49) e Tinguá (1946-49), muito influenciados pelo trabalho que desenvolvera em Paris. Já nos edifícios residenciais cariocas Chopin, Prelúdio e Ballada (1951), Heep utiliza grandes caixilhos na fachada, típicos de prédios de escritórios.

UM ESCRITÓRIO PROFISSIONAL

Em 1950, Heep deixou o escritório de Pilon e, após trabalhar com Henrique Mindlin (1911-1971), abriu estúdio próprio, em 1952. Atuou então quase que exclusivamente com o mercado paulistano de incorporações voltado para apartamentos residenciais, em dois programas bastante distintos: confortáveis apartamentos situados sobretudo em Higienópolis; e, mais populares, edifícios com pequenas unidades no centro da cidade, as quitinetes. Neste período, São Paulo viveu um *boom* imobiliário, com a substituição dos prédios construídos para gerar investimento e renda – bancados pela economia cafeeira, por comerciantes e industriais – pelas incorporações de condomínios, com a necessidade da comercialização dos apartamentos e escritórios, o que causou alteração profunda nos investimentos imobiliários. A concorrência era acirrada e expunha deficiências no método construtivo

e de produção. A atuação de Heep foi fundamental para o sucesso dos empreendimentos nos quais participou, graças ao método de trabalho, ao profissionalismo, ao gosto pelo detalhe e à preocupação com o rigor tecnológico no canteiro de obras.

Em 1953, Heep desenvolveu os primeiros edifícios de quitinetes. Estes projetos possuem alguns elementos recorrentes e constituem a marca registrada do arquiteto: eles criaram uma referência de qualidade para o início do mercado de incorporação. Entre esses elementos estão: caixilharia com ventilação cruzada nas partes superior e inferior; floreira e lâmina de concreto, geralmente curva, que separa externamente as unidades habitacionais; os terraços, que protegem os apartamentos da insolação excessiva; o apartamento com planta bem-resolvida, que, apesar de diminuta, apresentava living-dormitório, armário embutido, banheiro e pequena cozinha. Estes edifícios apresentavam ainda características similares de planta, geralmente com unidades dispostas lado a lado, com acesso por corredor único e circulação vertical destacada do corpo da edificação.

Quanto ao tratamento formal das fachadas, podemos dividi-los em três tipologias. Na primeira, a fachada frontal apresenta elementos de composição horizontais e verticais. E dela fazem parte os edifícios Normandie, Arapuan e Maracanã, todos de 1953. A segunda tipologia agrupa os prédios cujas fachadas frontais possuem terraços em todos os cômodos, formando grelha uniforme. Encaixam-se nessas características os edifícios Marajó (1952), Icarai (1953) e Araraúnas (1955). A terceira e última tipologia de quitinetes é composta por prédios – entre eles o Iporanga (1956) e o Arlinda (1959) – que apresentam liberdade formal, misturando materiais e elementos de composição.

Heep também projetou, entre 1952 e 1958, uma série de edifícios residenciais com confortáveis unidades: dentre eles, Ouro Verde, Ibaté, Ouro Preto, Guaporé, Buriti, Lausanne e as torres gêmeas Lugano/Locarno.

O edifício Ouro Verde (1952) possui dois apartamentos por andar, com divisão simétrica das unidades pela diagonal. Neste projeto, a disposição natural de abertura de um dos ambientes é subvertida, colocada junto com as aberturas do outro apartamento, criando a sensação de uma grande face com a mesma unidade (a fachada principal e uma secundária) e gerando uma grande empena cega.

No edifício Ibaté (1953), que ocupa terreno retangular e estreito de esquina, Heep implantou dois prédios contíguos formando bloco único, com lojas no térreo e apartamentos nos oito pavimentos.

O edifício Ouro Preto (1954) destaca-se devido à linguagem moderna. Implantado em terreno com dois acessos, possui planta em "H", com as unidades voltadas para as vias. Os dormitórios têm veneziana de correr com lâminas móveis, realçada na alvenaria recoberta com pastilha azul, alternando suas posições, entre os andares pares e ímpares, formando grafismo na fachada. A sala tem uma loggia que se projeta no alinhamento da calçada. A varanda, que se descola do prédio vizinho por meio de uma veneziana fixa, utiliza solução análoga à do edifício da *avenue de Versailles*, em Paris.

Já os edifícios Guaporé e Buriti (ambos de 1956) apresentam similaridades no embasamento, fechados com elementos vazados em concreto, funcionando como brise e emoldurando uma janela central. Essa solução assemelha-se à encontrada no Parque Guinle (1948), de Lúcio Costa (1902-1998), e no edifício Plavinil-Elclor (1961), de Rino Levi (1901-1965).

O trabalho brasileiro de Heep que mais se aproximou do desenvolvido em Paris foi, talvez, o realizado com os irmãos Helcer, da Construtora Auxiliar. Os principais frutos dessa parceria são o edifício Lausanne e as torres gêmeas Lugano/Locarno, todos projetados em 1958. O destaque destes projetos, que propuseram uma arquitetura que respondia às necessidades cotidianas e ideológicas da classe média, deve-se ao tratamento dispensado aos ambientes do apartamento, possibilitando alternativas de layout em espaço relativamente modesto; à importância de considerar objetos simples (janelas de áreas comuns e corrimãos, por exemplo) como peças a serem desenhadas e industrializadas; e ao uso de materiais duráveis.

Além dos edifícios de habitação coletiva, Heep desenvolveu residências unifamiliares, geralmente para estrangeiros residentes no Brasil. Nestes projetos, ele repetiu elementos do repertório formal de seus edifícios: grandes panos de vidro, painéis de venezianas móveis, elementos vazados, *loggia*, marquises marcando os acessos, *janela de ônibus*. São casas introspectivas, fechadas para a rua e voltadas para um jardim interno, funcionalmente corretas e muito bem detalhadas. Há registro de oito projetos executados por Heep sendo o único que preserva as características originais a residência Heráclito Colli, no Morumbi.

Mas é nos edifícios de escritórios – como o Itália e o São Marcos – que Heep encontra maior possibilidade de compor desafios de implantação, estruturais e de infraestrutura, devido à dimensão dos projetos, reeditando parâmetros de *O Estado de S. Paulo*.

O edifício Itália (1953), a obra mais conhecida do arquiteto, foi objeto de concorrência internacional. Promovida pelo Circolo Italiano, a disputa contou também com a participação de, entre outros, Gregori Warchavchik (1896-1972) e Gio Ponti (1891-1979) – cuja proposta, aliás, estabeleceu diretriz para o desenho que o italiano faria para a Torre Pirelli (1956), em Milão, Itália. Localizado em terreno irregular, o edifício Itália possui composição volumétrica tripartite. A primeira parte, o embasamento, ocupa toda a área do terreno, preservando a escala da rua e seus espaços públicos de circulação como passagem de pedestres entre as avenidas. A segunda é composta por duas edificações menores, com oito pavimentos cada uma, implantadas junto às empenas das edificações vizinhas, servindo de anteparo para a torre, terceira e última parte da composição. Esta, elegante, com silhueta esguia e proporções perfeitas, possui brises em alumínio emoldurados por grelha. Os dois volumes menores possuem estrutura de concreto aparente na fachada requadrando grandes panos de blocos de vidro, com uma janela central, tratamento que faz referência direta aos racionalistas europeus, como Pierre Chareau (1883-1950) e sua Maison de Verre (1928).

O edifício São Marcos (1959) foi um dos últimos projetos desenvolvidos por Heep. A edificação tem dois blocos principais: um é voltado para a praça da Sé e o outro para a rua Anchieta, esquina com a rua 15 de Novembro. O entorno define os visuais da edificação, onde a transparência da caixilharia, neste caso desprovida de brises ou de venezianas, é favorecida, pela face sul, no espaço aberto da praça e, na face norte, protegida pelas edificações à frente, próximas devido à pouca largura da rua Anchieta. As fachadas apresentam ritmo e cadência, por causa da alternância de um elemento inserido na caixilharia que, internamente, assume a função de armário.

Outro conhecido projeto de Heep é a igreja de São Domingos, no bairro de Perdizes, em São Paulo. Depois de o projeto vencedor de um concurso, de autoria de Sérgio Bernardes (1919-2002), ser vetado pela Comissão de Arte Sacra da Cúria, os frades dominicanos convidaram Heep para elaborar o desenho da igreja. Ele baseou-se, então, em outro projeto que havia feito para a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano. Depois de longo processo nos órgãos eclesiais, que incluem vetos e desaprovações, o vigário da paróquia, frei Domingos, recorre ao arcebispo de São Paulo, que aprova integralmente o projeto em 1953.

A volumetria baseia-se no conceito de nave única, na qual um teto em casca de concreto de forma abobadada apoia-se em paredes

estruturais em ziguezague, alternando empenas cegas e vazadas. As aberturas, voltadas para as faces de maior insolação, projetam luz natural intensa no sentido do altar, o que proporciona sensação de amplitude e leveza ao espaço interno, apesar do volume pesado da edificação. Ao redor da porta de entrada, um enorme caixilho marca o acesso principal, coroado pela abertura em forma de cruz. O despojamento está presente também no mobiliário da igreja. Os pisos interno e externo são da mesma pedra mineira, propondo sutil integração do espaço público da rua com o semi público da igreja. A torre, singular, com sua forma quadrada de cantos arredondados e superfície vazada em toda a altura por aberturas em forma de losangos, destaca-se como ponto focal no espigão de Perdizes.

Heep atuou também no Paraná. Em Curitiba, venceu concurso privado e projetou o edifício Souza Naves (antigo Ipase), de 1953. Desenhou também o importante conjunto residencial Mapi, construído na região de Caiobá, no município de Matinhos PR, em 1957, com a colaboração do discípulo Elgson Ribeiro Gomes (1922-2014), arquiteto curitibano.

Entre 1958 e 1965, Heep lecionou na cadeira de projeto na Faculdade de Arquitetura da atual Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sua atividade como professor de projeto foi de extrema importância na medida em que influenciou toda uma geração de arquitetos. Devido a seu temperamento forte e caráter impositivo, o relacionamento com os alunos era difícil, o que lhe causou problemas que culminaram com seu desligamento da instituição. Entre 1965 e 1968, trabalhou como membro do Conselho de Arquitetura da ONU para os países latino-americanos, depois de ter vencido um concurso de habitação. Neste período, foi ao Peru para fazer um projeto urbanístico com 1.500 habitações, não construído, no qual propôs sistema construtivo com fôrmas metálicas deslizantes, com paredes e lajes em concreto, baseado num sistema francês de *beton banchè*. A forma abobadada das lajes, que reflete na composição das fachadas, lembra as abóbadas catalãs muito utilizadas por Le Corbusier em vários de seus projetos. Em 1968, Heep projetou uma cidade-satélite em Assunção, capital do Paraguai.

A partir da década de 1960, a evolução do mercado imobiliário no sentido de produzir obras mais comerciais inviabilizou os projetos de Heep. Entre 1968 e 1970, ele pensou em voltar para a França, mas o final da guerra na Argélia trouxe muitos franceses de volta ao país natal, fazendo diminuir as oportunidades lá.

Em 1972, Heep teve problemas de saúde e sofreu um enfarte. Mudou-se para o Guarujá, onde trabalhou enquanto seu estado de saúde permitiu. Em 1975, foi acometido de arteriosclerose cerebral, doença degenerativa que o levou a parar de trabalhar. Em agosto de 1977, o IAB-SP promoveu uma homenagem emocionada a Heep, orquestrada por seu amigo Salvador Cândia (1924-1991). Combalido pela doença e sem poder trabalhar, em 1978 Heep foi levado pela esposa de volta para Paris, onde faleceu em 4 de março do mesmo ano.

CONCLUSÃO

A partir da década de 1960, quando o discurso de parte dos arquitetos, notadamente em São Paulo, se politiza, surge uma divergência entre os arquitetos autorais e os arquitetos que trabalhavam para o mercado imobiliário. Estes arquitetos erroneamente foram acusados, junto aos investidores, de praticarem especulação imobiliária e sofreram uma discriminação velada, tendo suas obras preteridas pelas publicações acadêmicas. A produção dos arquitetos imigrantes do pós-guerra tinham uma abordagem mais pragmática da arquitetura moderna, sem questionar a cidade como organismo em transformação, considerando uma cidade acabada e impermeável às discussões dos conflitos existentes na sociedade capitalista. Recentemente vários textos de dissertações de mestrado e doutorado, além de livros, dedicam-se ao tema da qualidade da produção voltada ao mercado em meados do século passado.

Heep, não produziu textos nem divulgou sua obra. Buscou sempre uma carreira discreta, pautada pelo profissionalismo e pela qualidade de seu trabalho voltado ao mercado imobiliário. Também, imprimiu um padrão de qualidade aos seus edifícios, que se destacam na cidade, conseguindo ao mesmo tempo fazer parte da morfologia urbana, com fachadas corridas no alinhamento da rua, e ser um objeto independente. Determinou ainda um tratamento diferenciado às fachadas inserindo detalhes com função determinada, como venezianas coloridas e lâminas, produzindo imagens que fixam uma impressão na retina do observador, anulando a competição visual da vizinhança e cortando a monotonia das fachadas em série da lâmina moderna. Seus edifícios até hoje são disputados pelo mercado e envelhecem com uma dignidade estoica. Sendo assim, este artigo busca trazer de volta à discussão acadêmica a importância da obra de Adolf Franz Heep.

ACAYABA, Marlene Milan. *Branco & Preto. Uma história de design brasileiro nos anos 50*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1994.

ANDRADE, Mario de. Brazil Builds. In *ARTE em Revista. Arquitetura nova*, n. 4, São Paulo, ago. 1980, p. 25-26.

ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio; KON, Nelson. *Rino Levi. Arquitetura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra Editora, 2001.

ARGAN, Giulio Carlo. *Projeto e destino*. São Paulo, Ática, 2000.

----- *Walter Gropius e a Bauhaus*. Lisboa, Presença, 1990.

----- *História da arte como história da cidade*. São Paulo, Martins Fontes, 1992.

----- *Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos*. São Paulo. Companhia das Letras. 1996

ARTIGAS, João Batista Vilanova. *Caminhos da arquitetura*. São Paulo, LECH, 1981.

BAKER, Geoffrey H. *Le Corbusier: uma análise da forma*. São Paulo, Martins Fontes, 1998.

BARDI, Pietro Maria. *Lembranças de Le Corbusier*. São Paulo, Nobel, 1984.

BENOVOLLO, Leonardo. *A cidade e o arquiteto*. São Paulo, Perspectiva, 1984.

----- *História da arquitetura moderna*. São Paulo, Perspectiva, 1976.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 1981.

BOESIGER, Willy. *Le Corbusier*. São Paulo, Martins Fontes, 1998.

BOTEY, Josep Maria. *Oscar Niemeyer: obras e projetos*. Barcelona, Gustavo Gili, 1996.

CASTELO BRANCO, Ilda Helena Diniz. *Arquitetura no centro da cidade; edifícios de uso coletivo em São Paulo, 1930/50 – Vol. I e II*. Orientador Eduardo Corona. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1989.

CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura, 1928-1960*. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.

CHING, Francis D. K. *Architecture: Form, Space and Order*. New York, Van Nostrand-Reinhold, 1979.

COLQUHOUN, Alan. *Modernidade e tradição clássica. Ensaio sobre arquitetura*. São Paulo, Cosac Naify, 2004.

COSTA, Lúcio. *Lúcio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das Artes, 1995.

DEHAN, Philippe. *Jean Ginsberg, 1905-1983. Une Modernite Natu-
relle*. Paris, Connivences, 1987.

DEHAN, Philippe; BABOULET, Luc. Jean Ginsberg à Paris. *Le Mo-
niteur Architecture – AMC*, n. 83, Paris, out. 1997.

DEAN, Warren. *A industrialização de São Paulo (1880-1945)*. São
Paulo, Edusp, 1971.

FALBEL, Anat. Um arquiteto no exílio. *AU – Arquitetura e Urbanis-
mo*, n. 170, São Paulo, maio 2008.

FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*.
São Paulo, Martins Fontes, 1997.

FUJIOKA, Paulo Y. *O edifício Itália e a arquitetura dos edifícios de
escritórios em São Paulo*. Orientador Eduardo de Almeida. Disserta-
ção de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1996.

GASPERINI, Gian Carlo. *Contexto e tecnologia*. Tese de livre-do-
cência. São Paulo, FAU USP, 1988.

GATI, Catharine. Perfil de arquiteto – Franz Heep. *Projeto*, n. 97,
São Paulo, mar. 1987, p. 98-104.

----- Um artífice do racionalismo – Franz Heep. *AU – Arqui-
tectura e Urbanismo*, n. 53, São Paulo, abr./maio 1994, p. 79-91.

GARCIAS, Jean-Claude. L' Immeuble de Rapport et Atours de la
Modernité. *Techniques et Arqchitecture*, n. 331, Paris, junho 1980, p.64-
66.

GROPIUS, Walter. *Bauhaus novarquitectura*. São Paulo, Perspecti-
va, 1972.

HEEP, Adolf Franz. Actualités: Immeuble 42, Avenue de Versail-
les. *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n. 5, Paris, 1934.

----- Casa da França. *Acrópole*, n. 217, São Paulo, 1956, p.
22-25.

----- Edifício Araraúnas. *Acrópole*, n. 234, São Paulo, 1958, p.
212-213.

----- Edifício Caeté. *Acrópole*, n. 240, São Paulo, 1958, p. 320-
323.

----- Edifício Icarai. *Acrópole*, n. 210, São Paulo, 1956, p. 234-
235.

----- Edifício Lauzane. *Acrópole*, n. 239, São Paulo, 1958, p.
504-509.

----- Edifício Lugano e Locarno. *Acrópole*, n. 287, São Paulo,
1962, p. 347-349.

----- Edifício Normandie. *Acrópole*, n. 219, São Paulo, 1957,
p. 95-97.

----- Edifício Ouro Preto. *Acrópole*, n. 234, São Paulo, 1958, p. 554-555.

----- Edifício Itália. *Acrópole*, n. 210, São Paulo, 1956, p. 222-229.

----- Jean Ginsberg et François Heep Architectes Décorateurs. *Art et Décoration*, Paris, dez. 1935.

----- Jean Ginsberg & Associés, 50 ans d'Architecture. *Spa-dem*, Paris, 1980.

----- Immeuble 42, Avenue de Versailles: Office du Tourisme Polonais. *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n. 8, Paris, 1934.

----- Immeuble à Appaterments, 42, Avenue de Versailles. *La Technique des Travaux*, n. 1, Paris, jan. 1935.

----- Immeuble à Paris: Avenue Vion-Whitcomb; Rue des Pâtures. *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n. 2, Paris, 1938.

----- Immeuble Avenue de Versailles. *APXNTEKTYPA*, n. 2, Moscou, 1936.

----- Moderna Casa de Departamentos en Paris. *Nuestra Arquitectura*, Buenos Aires, jan. 1936.

----- Immeuble de Rapport 42, Avenue de Versailles. *L'Architecte, Paris*, n. 115, 1934.

----- Residência Kasinski. *Acrópole*, n. 213, São Paulo, 1956, p. 339-341.

----- Un Immeuble Moderne: 42, Avenue de Versailles. *Le Bâtiment Illustré*, Paris, jan. 1935.

----- Villa à La Celle-Saint-Cloud. *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n. 2, Paris, 1939.

----- Villa à Lys-Chantilly. *L'Architecture d'Aujourd'hui*, n. 1, Paris, 1936.

LE CORBUSIER. *Por uma arquitetura*. São Paulo, Perspectiva, 1998.

LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre; BOESIGER, Willy (ed.). *Le Corbusier: Oeuvre Complete, 1910-1929*. Zurich, D Architecture Zurich, 1965.

LEMOS, Carlos A. C. *Arquitetura brasileira*. São Paulo, Melhoramentos/Edusp, 1979.

----- *Ecletismo na arquitetura brasileira*. São Paulo, Nobel/Edusp, 1987.

MARTIN, Hervé. *Guide de L'Architecture Moderne à Paris, 1900-1995*. Paris, Ed. Syros/Alternatives, 1991.

NESBITT, Kate (org.). *Uma nova agenda para a arquitetura – antologia teórica, 1965-1995*. São Paulo, Cosac Naify, 2008.

- MEYER, Regina Maria Prosperi. *Metrópole e urbanismo. São Paulo nos anos 50*. Orientador Celso Monteiro Lamparelli. Tese de doutorado. São Paulo, FAUUSP, 1991.
- MINDLIN, Henrique. *Modern Architecture in Brazil*. Rio de Janeiro/Amsterdam, Colibris, 1956.
- MONTANER, Josep Maria. *Arquitectura y crítica*. Barcelona, Gustavo Gili, 1999.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da arquitetura no Brasil*. São Paulo, Perspectiva, 1970.
- ROWE, Colin. *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. Barcelona, Gustavo Gili, 1999.
- SANTOS, Cecília Rodrigues dos; PEREIRA, Margareth Campos da Silva; PEREIRA, Romão Veriano da Silva; SILVA, Vasco Caldeira da. *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo, Projeto, 1987.
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 1997.
- TAFURI, Manfredo. *Teorias e história da arquitetura*. Lisboa, Presença/Martins Fontes, 1979.
- TELLES, Sophia Silva. Lúcio Costa: monumentalidade e intimismo. *Novos estudos CEBRAP*, n. 25, São Paulo, 1989.
- TOLEDO, Benedito Lima de. *São Paulo: três cidades em um século*. São Paulo, Cosac Naify, 2007.
- XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo, PINI, 1983.
- *Arquitetura moderna em Curitiba*. São Paulo, PINI/Fundação Cultural de Curitiba, 1985.
- *Arquitetura moderna brasileira: depoimento de uma geração*. São Paulo, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura/Fundação Vilanova Artigas/Pini, 1987.
- XAVIER, Alberto; BRITTO, Alfredo; NOBRE, Ana Luiza. *Arquitetura moderna no Rio de Janeiro*. São Paulo, PINI/Fundação Vilanova Artigas/Rioarte, 1991.
- ZANINI, Walter (org.). *História geral da arte no Brasil – volume II*. São Paulo, Instituto Walter Moreira Salles/Fundação Djalma Guimarães, 1983.
- WICK, Rainer. *Pedagogia da Bauhaus*. São Paulo, Editora Martins Fontes, 1989.